

Universidad de Valladolid

HELENA VILLAREJO GALENDE, Secretaria General de la Universidad de Valladolid,

CERTIFICA:

Que, a la vista de la documentación que obra en el Servicio de Apoyo a la Investigación, GANNA KHODORENKO KYSELOVA, con DNI 72915349J, participa en los siguientes grupos de investigación:

- GIR ESTUDIO DE LENGUAS EN CONTACTO (E-LECON) como miembro asociado desde el 03 de diciembre de 2025 hasta la actualidad.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firma la presente certificación en Valladolid, a fecha de firma electrónica.

